

РОЛЬ АФГАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ОТНОШЕНИЯХ ПАКИСТАНА И АФГАНИСТАНА И ИХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Жасур Умирзок угли Умирзоков

Исследователь Ташкентского государственного университета
востоковедения, Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматривается роль афганских беженцев в отношениях Пакистана и Афганистана, причины их появления, текущее состояние и социально-экономические последствия. Основное внимание уделяется политическим диалогам, сложившимся по вопросу беженцев после прихода к власти Талибана, существующим проблемам в двусторонних отношениях и перспективам их развития в контексте национальных интересов государств.

Ключевые слова: Международная организация по миграции, Конвенция о беженцах, межгосударственные отношения, афганские беженцы, массовая депортация, Пакистан, Афганистан, правительство Талибана, социально-экономическое положение.

Продолжающиеся вооружённые конфликты в различных уголках мира нарушают торговые и инвестиционные потоки, усугубляют проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. Наряду с этим, глобальные изменения климата, рост дефицита природных и водных ресурсов, утрата биоразнообразия, а также распространение опасных инфекционных заболеваний ещё более ярко выявили уязвимые стороны наших обществ. Эти проблемы приводят к разрушению общих ценностей и благ, имеющих непосредственное отношение к судьбе человечества, угрожают жизни и деятельности людей, сокращают их источники доходов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул: “В таких сложных условиях очевидно одно: ни одно государство не в состоянии в одиночку избежать или устранить эти глобальные угрозы и риски” [1].

В связи с этим, в открытой внешней политике Узбекистана сегодня наблюдается тенденция к сближению не только с соседними странами, но и с соседними регионами. В этом отношении южноазиатское направление приобретает особую значимость.

В частности, расположенные в этом регионе Пакистан и Афганистан являются государствами, связанными между собой географической близостью, общей историей, языковым и культурным родством. В связи с этим отношения между Пакистаном и Афганистаном занимают особое место в политических процессах Южной Азии.

В настоящее время афганские беженцы занимают особое место в отношениях между Пакистаном и Афганистаном и являются одним из важнейших направлений двусторонних отношений. По данным Международной организации по миграции (МОМ), в 2023 году число официально зарегистрированных афганских беженцев в Пакистане составило 3,7 миллиона человек, тогда как правительство Пакистана утверждает, что их количество не менее 4,4 миллиона [2].

Несмотря на то, что Пакистан не подписал “Конвенцию о беженцах” 1951 года, афганским беженцам было разрешено свободно передвигаться по стране. Однако многие из них вынуждены возвращаться в Афганистан, так как их права на получение официального образования, открытие банковских счетов, трудовую деятельность, покупку имущества и доступ к здравоохранению ограничены.

Согласно имеющимся данным, в Пакистане незаконно проживает от 600 тысяч до 1,5 миллиона афганских беженцев (по состоянию на 2024 год). С 1979 года более 2 миллионов детей, родившихся от афганских беженцев в Пакистане и не имевших никакого гражданства, были возвращены в Афганистан.

Результаты анализа показывают, что афганские беженцы, возвращающиеся из Пакистана, делятся на две группы. К первой группе относятся беженцы, обладающие афганским гражданством, которые покинули страну после Саурской революции. Ко второй группе относятся дети афганских беженцев, родившиеся в Пакистане и не имеющие гражданства.

В последние годы процесс возвращения беженцев усилился, и за последние 30 лет в Афганистан вернулись более 6 миллионов человек. Большая часть этих беженцев прибыла из Ирана и Пакистана. В стране с населением более 43 миллионов человек вернувшиеся беженцы составляют около 15% населения Афганистана.

После того как в августе 2021 года в Афганистане к власти де-факто пришло движение “Талибан”, произошла новая волна миграции, и, по имеющимся данным, около 600 тысяч афганцев бежали в Пакистан.

После прихода к власти талибы пытались наладить отношения с Пакистаном по вопросу афганских беженцев. Однако в последнее время обострение ситуации на границе, усиление активности боевиков и угрозы безопасности Пакистана привели к напряжённости в отношениях между двумя странами. По данным Института исследований мира Пакистана, с момента прихода Талибана к власти количество террористических атак в Пакистане за последние два года увеличилось на 73%.

Официальные представители утверждают, что рост числа терактов в Пакистане связан с нелегальными иностранцами. В связи с этим 3 октября 2023 года правительство Пакистана объявило о плане депортации нелегальных иностранцев, проживающих в стране. Хотя этот план распространяется на всех нелегальных мигрантов, в первую очередь он затрагивает около 1,7 миллиона нелегальных афганских беженцев.

Согласно данным ООН, в Пакистане проживает более 2 миллионов нелегальных афганских граждан, из которых не менее 700 тысяч покинули Афганистан после прихода Талибана к власти. Кроме того, более 60% депортируемых из Пакистана афганцев составляют дети [3].

Массовая депортация вызвала резкую реакцию администрации Талибана. И.о. министра обороны Мохаммад Якуб предупредил Исламабад о значительном ухудшении двусторонних отношений в случае полной реализации этого плана. Также он назвал высылку афганских беженцев несправедливой и призвал афганских предпринимателей перевести свои активы в Афганистан, чтобы нанести экономический ущерб Пакистану [4].

Министр внутренних дел Пакистана Сарфраз Багти заявил, что депортация нелегальных беженцев до 1 ноября 2023 года была разработана в интересах внутренней безопасности страны. Он подчеркнул, что Пакистан, как суверенное государство, имеет право принимать такие решения и что эта мера не направлена исключительно против афганцев, а касается всех иностранных граждан. Также он добавил, что из 24 террористических актов, совершённых в Пакистане в 2023 году, в 14 участвовали граждане Афганистана.

Согласно имеющимся данным, в результате данной политики Пакистана на сегодняшний день в Афганистан уже вернулись более 600 тысяч нелегальных афганцев [5].

Тем не менее, официальные лица обеих стран стремятся решить существующие проблемы через политический диалог, учитывая их социально-экономические последствия. В частности, в январе этого года лидер одной из

крупнейших религиозно-политических партий Пакистана, Маулана Фазлур Рахман, встретился в провинции Кандагар с верховным лидером движения "Талибан" в Афганистане, Маулви Хибатуллою Ахундзадой. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы смягчения напряжённости между Исламабадом и Кабулом, а также дальнейшую судьбу афганских беженцев. Следует отметить, что эта встреча стала первой с Ахундзадой для пакистанского лидера после того, как в августе 2021 года талибы вновь взяли под контроль Афганистан. Это свидетельствует о том, что в последнее время руководство обеих стран заинтересовано в урегулировании проблемы афганских беженцев.

В октябре 2023 года правительство Пакистана объявило о запуске "Плана репатриации нелегальных иностранцев", в рамках первого этапа которого афганским беженцам без документов было дано 30 дней на выезд из страны или они подлежали депортации. С тех пор в Афганистан вернулись 783 918 человек.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала правительство Пакистана отменить это решение, принимая во внимание международные обязательства в области прав человека, и защитить афганских беженцев от произвольных задержаний и преследований. В апреле 2024 года Пакистан объявил о начале второго этапа депортации афганских граждан, однако он не был полностью реализован.

По состоянию на сегодняшний день Объединённый комитет по вопросам беженцев Пакистана сообщил, что с 1 января 2025 года в Исламабаде было задержано более 800 афганцев [6]. Ранее министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви заявил, что ни один афганский гражданин без документов не останется в Исламабаде [7]. Это заявление было сделано после протестов, организованных пакистанским движением "Техрик-е-Инсаф" (PTI) 26 и 27 ноября 2024 года в Исламабаде, когда в результате чрезмерного применения силы со стороны сил безопасности погибли десятки человек.

В качестве вывода можно отметить, что основными причинами нежелания афганских беженцев возвращаться на родину являются недоверие и нестабильность, нехватка средств для устойчивой реинтеграции и гуманитарной помощи, отсутствие скоординированной политики между правительствами по вопросам беженцев, непрозрачность распределения земель, отсутствие возможностей для трудоустройства и средств к существованию у афганских предпринимателей, трудности при перемещении

производственных активов в Афганистан, а также социальные конфликты между местным населением и вернувшимися беженцами, в первую очередь из-за нехватки ресурсов.

Процессы репатриации и реинтеграции афганских беженцев из Пакистана продолжаются, и если правительство не усилит контроль над миграционными вопросами, это приведёт к многочисленным проблемам для Афганистана. Одним из ключевых вопросов является владение землёй. Многие афганские беженцы, находившиеся за пределами страны десятилетиями, не доверяют судебной системе государства и вынуждены решать имущественные споры через местные религиозные суды.

Согласно данным ООН, на сегодняшний день из 39 миллионов граждан Афганистана 24 миллиона по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, 19 миллионов живут за чертой бедности, а 6 миллионов страдают от голода [8].

Это, в свою очередь, может привести к усилению недоверия к правительству и вовлечению людей в различные террористические группировки, которые будут действовать в интересах антиправительственных сил. Скопление вернувшихся беженцев в городах, особенно в Кабуле, создаёт дополнительные проблемы. Городская инфраструктура не соответствует требованиям, люди вынуждены жить в нелегальных поселениях без воды и санитарных условий, растёт число безработных, а система образования не охватывает всех нуждающихся. Всё это способствует росту внутренней нестабильности. Большинство недавно вернувшихся беженцев – это бездомные одинокие мужчины, среди которых преобладают недовольные текущей ситуацией молодые люди, стремящиеся как можно скорее покинуть страну.

Таким образом, проблема афганских беженцев наносит ущерб не только Афганистану, но и инфраструктуре, социальному укладу и экономическому потенциалу Пакистана. В результате нарастающие социально-экономические проблемы и межгосударственные разногласия могут привести к фрагментации “Талибана” на различные вооружённые группировки, что повысит вероятность возобновления гражданской войны в Афганистане под влиянием внешних сил.

Это, в свою очередь, может задержать реализацию узбекистанских проектов и инициатив, связанных с афганским направлением (экономических, энергетических, транспортных и других).

Список использованных источников:

1. Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Самарқанд саммити: ўзаро боғлиқликдаги дунёда мулоқот ва ҳамкорлик, 2022 йил 12 сентябрь // <https://president.uz/uz/lists/view/5495>;
2. Forced returns from Pakistan deepen Afghanistan’s humanitarian crisis // <https://www.unhcr.org/news/forced-returns-pakistan-deepen-afghanistan-s-humanitarian-crisis>;
3. UN agencies call on Pakistan to protect Afghan refugees, <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142022>;
4. Maulvi Yaqub “Pakistan’s plan to evict refugees can harm ties”, <https://pajhwok.com/2023/10/05/maulvi-yaqub-pakistans-plan-to-evict-refugees-can-harm-ties/>;
5. Anne Hammerstad “Repatriating Afghan Refugees”, 2024. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199213085.003.0014>;
6. Pakistan: Renewed arrests, detention and harassment of Afghan refugees must stop, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/01/pakistan-renewed-arrests-detention-and-harassment-of-afghan-refugees-must-stop/>;
7. Afghan Nationals to Obtain NOC to Stay in Islamabad Beyond 2024, <https://moderndiplomacy.eu/2024/12/22/afghan-nationals-to-obtain-noc-to-stay-in-islamabad-beyond-2024/>;
8. “Марказий Осиё ва Афғонистон: умумий келажак сари” мавзуида халқаро давра суҳбати, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақаларо тадқиқотлар институти, 2024 йил 11–12 сентябрь, https://uza.uz/uz/posts/termizda-afgoniston-masalasi-boyicha-davra-suhbati-bolib-otdi_635772.